

XX ASR 50-80 YILLARDA O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI VA SAMARQAND VILOYATI KADRLAR MASALASIDA XOTIN- QIZ MUTAXASSISLARNING O‘RNI

Mardiyeva Guzal Karimovna

SamDU doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15203261>

Annottatsiya. Ushbu maqolada ikkinchi jahon urushidan so‘ng qayta tiklanish davrlarida viloyatida yuzaga kelgan kadrlar muammosini hal etish uchun Samarqand va O‘zbekiston hududida xotin-qizlarning mehnati ahamiyati oshib borganligi, hamda ushbu muammoni hal qilishda qanday usulardan foydalanilgani yoritib berilgan. Fikr yuritilayotgan davrda xotin-qizlarning aynan xalq ta‘lim sohasida, ishlab chiqarish, sanoat sohasiga jalb qilinish darajasi yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: o‘rta ta‘lim, pedagoglar, kadrlar, xotin-qizlar, instituti, oliy ta‘lim, direktor.

Ikkinchi jahon urushi o‘zbek xalqi boshiga ko‘plab musibatlarni soldi. Aynan shu davrda mamlakatning ishga yaroqli erkaklarini urushga tortilishi natijasida, mamlakat iqtisodiyotida yirik muammo yuzaga keldi. Urush davrida hamma kuch, mutaxassislar frontga tortilganligi sababli ta‘lim sohasi va sanoat sohasida kadrlarga bo‘lgan ehtiyoj oshdi. Shu sababdan, ikkinchi jahon urushidan keyingi qayta tiklanish davrida asosiy e‘tiborni kadrlar tayyorlash ishlarga qaratildi. Muammoni hal qilishda hukumat xotin-qizlardan foydalanishga qaror qildi.

Mutaxassislarga ehtiyoj sezilgan sohalardan biri bu ta‘lim sohasi bo‘ldi. O‘zbekistonda umumiy majburiy yetti yillik va o‘n yillik ta‘lim tizimiga o‘tish pedagogik kadrlar tayyorlash, ularning malakasini oshirish borasida jiddiy ishlar olib borilishini talab qildi. Urushdan keyingi davrda, respublika maktablarining 70% dan ortig‘ini tashkil etuvchi o‘zbek o‘rta maktablari uchun o‘qituvchilarga ehtiyoj bor edi. Chunki, oliy ta‘lim sohasi bo‘lga universitet va pedagogika institutlari talabalari orasida mahalliy millat vakillari kam edi. Xususan, 1941-yil sentabr oyida 3789 talaba tahsil olgan O‘zbekiston oliy o‘quv yurtlarida bor-yo‘g‘i 653 nafar o‘zbek bo‘lgan, shundan 164 nafari o‘zbek qizlari edi.[1] Bundan tashqari, urush yillarida ba‘zi universitetlar binolari front uchun safarbar qilingani uchun o‘z faoliyatini to‘xtatgan edi.

Bo‘shliqni paydo bo‘lganini yana bir sabablaridan biri, urush davrida maktabga jalb etilmagan qiz bolalarni urushdan keyingi yillarda maktabga jalb etish, hamda maktablarni malakali o‘qituvchilar bilan ta‘minlash zarur edi. Ayniqsa urushdan keying tillarda tezlik bilan bolalarni maktablarga qamrab olish ishlari amalga oshirilishi, ko‘plab pedagoglarga talab oshdi. Masalan, 1947-yilda Respublika bo‘yicha to‘rt ming nafar o‘qituvchi yetishmagan bo‘lsa, 1950-yilda 7125 ta maktab o‘qituvchilarga zarurat sezardi.

Pedagog kadrlarga bo‘lgan ehtiyojning sezilarli darajada oshishi natijasida o‘qituvchilarni tayyorlashga alohida e‘tibor berila boshlandi. 1955-yilda Respublika bo‘yicha oliy o‘quv yurtlari va texnikumlarda 30 mingga yaqin xotin-qizlar, boshlang‘ich va o‘rta maktablarda 400 ming nafarga yaqin qizlar tahsil oldi. Respublika bo‘yicha mavjud maktablarda 7,5 ming nafarga yaqin mahalliy millat xotin-qizlari o‘qituvchilik faoliyati bilan shug‘ullangan.[2] Shuningdek, Samarqand viloyat o‘rta maxsus ta‘lim bilim yurtlarida ham o‘rta maktablar uchun o‘qituvchi kadrlar tayyorlanish ishlari kuchaytirildi. Chunonchi, viloyatning barcha tumanlaridagi bilim

yurtlarida bunga e'tibor qaratildi. Kattaqo'rg'on pedagogik texnikumida boshlang'ich sinflar va milliy maktablar uchun rus tili o'qituvchilar tayyorlanib kelingan edi. 1950-1951 o'quv yilida ushbu bilim yurtida 452 nafar talaba tahsil olib, shulardan 28 nafar o'zbek qizlarini tashkil etgan. Ikki nafar o'zbek qizlari rus tilida ta'lim olgan.[3]

1952-o'quv yili boshiga qadar Samarqand viloyat pedagogika maktablarining birinchi yillarida mahalliy millatga mansub qizlarning kamida 30 foizini o'qishga qabul qilish darajasini oshirishga erishildi. 1951-1952 o'quv yilida viloyat oliy o'quv yurtlarida tahsil olayotgan qizlarning umumiy soni 2530 nafar bo'lsa, ularning 715 nafar mahalliy millat vakillari edi. Agar 1949-yilda viloyatda 10-sinfni tamomlaganlarning atigi 89 nafar mahalliy qiz bo'lsa. Qilingan ishlar natijasida 1952-yilda 462 nafar qiz abituriyentlik guvohnomasini oldi. [4] 1951-1952 o'quv yilida o'rta maktabni tamomlaganlarning 462 nafari mahalliy millatga mansub qizlar bo'lib, 192 nafari oliy o'quv yurtlariga, 32 nafari esa oliy o'quv yurtlarining sirtqi bo'limiga o'qishga kirishgan. Samarqand viloyatidan 268 nafar o'zbek va tojikistonlik qizlar texnikumga o'qishga qabul qilindi.[5]. 1951-yil 1-sentyabrga qadar Samarqand shahridagi 30-sonli o'rta maktabda 11-pedagogik sinf tugallandi va viloyatda 11-pedagogik sinf uchun darslar tashkil etish uchun barcha choralar ko'rildi.

Hukumat tomonidan xotin-qizlarni ta'lim sohasiga qamrab olish uchun bir qancha chora-tadbirlar amalga oshirildi. Shunday ishlardan biri, yozgi ta'til davrida viloyat o'qituvchilar malakasini oshirish institutida 10-sinfni tamomlagan qizlarni boshlang'ich sinflarda o'qituvchilikka tayyorlash maqsadida ikki oylik kurslar tashkil etilsin. Ushbu tadbirni amalga oshirish viloyat xalq ta'lim bo'limi va institut direksiyasi zimmasiga yuklatilgan.[6]

1952-1953 o'quv yilida oliy o'quv yurtlarida tahsil olayotgan qizlarning umumiy soni 2530 nafarga yetdi, shu jumladan 715 nafari mahalliy millatga mansub qizlardan iborat bo'lib, o'tgan o'quv yilida oliy o'quv yurtlarida 2032 nafar qiz, shu jumladan, 406 nafar mahalliy millat vakillarini tashki etdi.[7]

50-yillarda respublikada xalq maorifi xodimlarining 28098 tasini xotin-qiz o'qituvchilar tashkil etdi. Ular sanoat va qishloq xo'jaligida katta ahamiyatga ega bo'lgan ilmiy muammolarni hal etishda, yosh avlodni tarbiyalashda erkaklar bilan bir qatorda katta muvaffaqiyatlarni egallashni boshladi. Ushbu yillarda xalq maorifi organlarida xotin-qiz o'qituvchilar bilan ishlashning yaxshi yo'lga qo'yilishi natijasida, ko'pchilik xotin-qiz o'qituvchilar tomonidan olib borilayotgan darslarning sifati sezilarli darajada yaxshilanib bordi. Xotin-qizlarning jamoat ishlariga ko'plab qatnashishlari ular o'rtasida siyosiy faollikning ortib borishiga sabab bo'ldi.

Hukumatning ko'rilgan chora-tadbirlaridanyana xotin-qizlarni rahbarlik lavozimiga qo'yishga, ya'ni O'zSSR Maorif vazirligi tomonidan, 1958-yil aprel oyida, xalq ta'limi organlari e'tiborini mahalliy millat ayollarini rahbarlik lavozimlariga ko'tarish zaruratiga qaratildi. 1958-yil 10-apreldagi A-73-sonli buyrug'i, O'zSSR Maorif Vazirligi 1960-yil 22-apreldagi A-97-sonli buyrug'ida xotin-qizlarni rahbarlik lavozimlariga ko'tarishni yaxshilashga oid chora-tadbirlarni belgilab berdi.[8] 1960-yilda ularning sonini 30-40 foizga oshirish taklif etildi. Bunda, har bir hudud uchun ayollarni rahbarlik lavozimlariga ko'tarish bo'yicha aniq reja ishlab chiqildi. Rejaga ko'ra, 1960-1961 o'quv yilida respublika maktablarida rahbarlik lavozimlarida ishlayotgan ayollar soni 1160 nafarni tashkil etishi kerak edi. Shu o'rinda aytish joizki, ushbu yillardan boshlab xotin-qizlardan maktablar va xalq maorifi organlarining rahbarlik o'rinlarida ishlayotganlarning soni yildan-yilga ortib bordi. 1958-yilda respublikada 1126 nafar xotin-qiz maktablarning rahbarlik lavozimlarida ishlagan. Xotin-qizlar rahbarlik qilayotgan ayrim maktablarida o'quv-tarbiya ishlari yuqori saviyada tashkil etish va umumiy majburiy ta'lim haqidagi qonunni amalga oshirish

sohasida yaxshi natijalarga erishdilar. Buni Toshkent shahridagi 143-maktab, Andijon shahridagi 3-o‘rta maktablarning direktorlari Yo.Azizova va Qosimovalarning ish misolida yaqqol kuztish mumkin. Ilg‘or xotin-qizlar rahbarlik lavozimlarida yaxshi faoliyat ko‘rsatayotgan maktablar respublikada ko‘plab topiladi. [7]

Qilinayotgan ishlarga qaramay, respublikamizning bir qator viloyatlarida xotin-qizlar bilan muntazam ish olib borishga jidiy e‘tibor berilmadi. Ularning pedagogik malakalari va siyosiy bilimlarini oshirib borish, maktablarda ishlash sharoitlarini yaxshilash ishlari yo‘lga qo‘yilmagan. Shunisi achinarliki, ayrim viloyatlarda xotin-qizlarni maktablarning rahbarlik lavozimlarida kamdan-kam ko‘tarilgan. Bunday ahvol Qashqadaryo, Namangan, Xorazm va boshqa viloyatlarda kuzatish mumkin. Qashqadaryo viloyatida mavjud 74 ta o‘rta maktabda xotin-qizlarda 4 kishigina direktorlik lavozimida ishlaydi. Agar 1955-56 o‘quv yilida Xorazm viloyat maktablarida xotin-qizlardan 68 kishi rahbarlik lavozimida ishlagan bo‘lsa 1958-yilga kelib bu ko‘rsatkich 38 nafarni tashkil etgan.

Keyingi yillarda ham mahalliy millatga mansub ayollarni maktablar, maktab-internatlar va xalq ta‘limi organlariga rahbarlik lavozimlariga ko‘tarish ishlarini davom ettirish va bu jarayonni yanada kuchaytirish ishlari yo‘lga qo‘yildi. Bundan tashqari, 1960-yil sentabrda “Xalq ta‘limi organlarining ayollarga nisbatan feodal qoldiqlarini bartaraf etish borasidagi ishidagi jiddiy kamchiliklar” haqida keng muhakamalar olib borildi. 1961-yil 1-yanvar holatiga ko‘ra, har xil turdagi maktablar tizimida 1,273 nafar mahalliy millat ayollari rahbarlik lavozimlarida ishlashdi. Shu bilan birga, xalq ta‘limi tizimi inspeksiya apparatida rahbarlik lavozimlarida ishlayotgan mahalliy millat vakillari soni 59 nafarni tashkil etdi.[9]

O‘zbekiston Kompartiyasi Markaziy Komiteti XVIII Plenumining “Kommunistik qurilishda xotin-qizlarning faolligini yanada oshirish bo‘yicha O‘zbekiston partiya tashkilotining vazifalari to‘g‘risida”gi qarori, O‘zbekiston KP MK qarori 75-sonli, shuningdek, O‘zbekiston SSR Ta‘lim vazirligining 5/U-75-sonli “Kadrlarni tanlash, joylashtirishning holati va yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi buyrug‘i asosida xotin-qizlar va yoshlarga kommunistik tarbiya berish faolligini oshirish borasida muayyan ishlar amalga oshirildi. O‘zbekiston xalq ta‘limi tizimida xotin-qizlar sonini oshirish, pedagogik kadrlarning siyosiy faolligini yuksaltirish va ta‘lim muassasalarida rahbarlik lavozimlarida ishlash uchun zarur shart-sharoitlar yaratish uchun bir qator chora-tadbirlar ko‘rilgan. 1962-1963 o‘quv yilida Samarqand viloyatida 5532 nafar xotin-qiz pedagog xodimlar bo‘lib, bularning 2344 nafar o‘zbeklar edi. Ushbu yillarda viloyatda 552 nafar o‘zbek xotin-qizlari maktab direktorligi, direktor o‘rinbosarligida faoliyat yurita boshladi.[10]

Viloyatda pedagog kadrlar orasida bolalarga ta‘lim berishda yangi uslublar va metodlarni ega malakali xotin-qizlar soni ham oshib bordi. Ular o‘z mehnati va tashabbuslari bilan ilg‘or maktablardan o‘rnak olib, ta‘lim-tarbiyadagi samaradorlikni oshirishga harakat qildi. Masalan, Samarqanddagi 5-sonli boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi Yoqubova R., Jamboy tumanidagi 40-sonli bolalar bog‘chasi mudirasi Sattarova M., Urgut tumanidagi 3-sonli maktab direktori Nizametdinova A. va boshqa pedagoglar yuqori mehnat natijalarini ko‘rsatganlar.

Xrushchev davriga kelib ideal yangi sovet ayoli timsolida xotin, ona, ishchi, targ‘ibotchi rovida jamiyatdagi muhim o‘rinni egalash oshib bordi. Ma‘lumotlarga ko‘ra, bu vazifalar “jensovet” ko‘magida amalga oshirilgan. 1961-yil 17-mayda bo‘lib o‘tgan O‘zbekiston xotin-qizlari qurultoyida o‘zbek ayollarining burchi aniq belgilab qo‘yilgan edi:[11] Unda xotin-qizlarni ishlab chiqarishga, ijtimoiy foydali faoliyatga jalb etish masalasi, xotin-qizlar o‘rtasida har kuni, ayniqsa, ular yashaydigan joylarda siyosiy ta‘lim-tarbiya ishlarini olib borish ham muhim

ahamiyatga ega ekanligi belgilab berildi. Buning uchun jensovetlarning ish shakllari va usullarini o'zgartirishi kerakligi ta'kidlandi. Siyosiy ma'rifat ishlariga ayollarni ko'proq jalb etish, dinga qarshi tashviqotni kuchaytirishini aytdi. Barcha xotin-qizlarni yuksak g'oyalar ruhida tarbiyalashda partiya tashkilotlariga doimiy ko'maklashishni muhim vazifa qilib belgilab berdi.

Yildan-yilga xotin-qizlarning ta'lim tizimiga jalb qilinishi ortib bordi. Ushbu yillardagi Samarqand viloyati aholisini tahlil qiladigan bo'lsak, 1939-yili 904,1 ming aholi bo'lsa, shundan 438,9 ming kishi ayollar, 1964-yili 1mln. 269 ming aholini 655,1 ming nafari ayollar bo'lgan.[12] Xotin-qizlarning savodlilik darajasi 9 yoshdan yuqori bo'lganlarda 1939-yil 73,6 foizni, 1964-yilda 99,4 foizni tashkil etgan. 1959-yilda viloyat miqiyosida ayollarning ma'lumot darajasiga ko'ra oliy ma'lumotlilar 5,1 ming, to'liqsiz oliy 4,1 ming, o'rta maxsus ma'lumotli 11,2 ming, o'rta ma'lumotli 18,8 ming, to'liqsiz o'rta va o'rta maxsus ma'lumotlilar 77,7 ming kishidan iborat bo'ldi.

70-yillarga kelib xotin-qizlar o'rtasida olib borilayotgan ishlar natijasida jiddiy muvaffaqiyatlarga erishildi.1970-yilda Samarqand viloyatidagi o'qituvchilarning 37% xotin-qizlar tashkil etsa, o'rta maktablarning direktorlarining 15% ni xotin-qizlar tashkil etgan.1970-yilda viloyatda o'rta maxsus ma'lumotga ega 4485 nafar xotin-qizlar, oliy ma'lumotga ega 4490 nafar xotin-qiz xalq ta'lim sohasida faoliyat yuritardi. Bularni yosh jihatdan tahlil qiladigan bo'lsak, o'rta maxsus ma'lumotga ega xodimlar orasida 465 nafari 29 yoshgacha bo'lganlar, 2244 nafari 25-40 yoshlilar, 1537 nafari 40-54 yoshlilar, 144 nafari 55 yosh va undan kattalar; oliy ma'lumotga ega xodimlar orasida 718 nafari 29 yoshgacha bo'lganlar, 2290 nafari 25-40 yoshlilar, 1388 nafari 40-54 yoshlilar, 144 nafari 55 yosh va undan kattalar tashkil etardi[13].

Viloyat xalq ta'lim kengashi tuman va shahar xalq ta'limi bo'limlariga bitiruvchi qizlarni ish bilan ta'minlash, ularni oliy o'quv yurtlari va boshqa ta'lim muassasalariga joylashtirishni nazoratga olish, viloyat xalq ta'limi boshqarmasi tomonidan joylarda mahalliy qizlar kontingentini maktabda saqlab qolish, ularning o'rta ta'lim olishi zarurligi yuzasidan tizimli tekshiruvlar olib borilib, bu borada amaliy yordam ko'rsatilish ishlarini amalga oshirdi. Xalq ta'limi tizimida xotin-qiz o'qituvchilar soni yildan-yilga ortib borardi. 1970-yilda ularning soni 8612 nafar bo'lsa, 1975-yilda viloyatda 10454 nafar o'qituvchilar, shularning 6 mingdan ziyodini mahalliy millat xotin-qizlari tashkil etgan. Cunonchi, Samarqand shahrida 2161, Kattaqo'rg'on shaharida 462 nafar, Oqtosh shaharida 142 nafar, Bulung'ur tumanida 413 nafar, Kattaqo'rg'on tumanida 735 nafar, Nurota tumanida 261 nafar, Payariq tumanida 428 nafar, Pastdarg'om tumanida 1074 nafar, Urgut tumanida 400 nafar, Xatirchi tumanida 400 nafar, Paxtachi tumanida 514 nafar, Oqdaryo tumanida 472 nafar, Jomboy tumanida 509 nafar, Ishtixon tumanida 415 nafar, Narpay tumanida 271 nafar, Samarqand tumanida 1807 nafar xotin-qiz o'qituvchilar faoliyat yuritgan. Ta'lim muassasalari rahbarlari soni ortib, viloyatdagi o'rta va sakkiz yillik maktablarda 179 nafar direktor (1970-yilda 147 nafar), 194 nafar maktab direktori o'quv ishlari bo'yicha o'rinbosarlari, 121 nafar maktabdan tashqari ishlar tashkilotchi,45 nafari tuman va viloyat oliy o'quv yurti metodistlari faoliyat yuritgan.[14]

Sovet hukumatining yana bir asosiy maqsadlaridan biri o'zbek xotin-qizlarni o'zining asosiy ishchi kuchi bazasiga aylantirish edi. Buning uchun respublika texnikumlarida ishlab chiqarish va qishloq xo'jaligi sohasiga zarur bo'lgan ishchi kadrlarni tayyorlash ishlariga ham alohida ahamiyat berila boshlandi. Xususan, ishlab chiqarish ta'limiga qabul qilingan 25494 nafar o'quvchidan 10101 nafari qizlar bo'lib, ular 20 dan ortiq turli mutaxassislik va kasb-hunar bo'yicha ta'lim olishdi. Respublikaning hududlarida turli mutaxassislik va kasb-hunar bo'yicha ta'lim olgan qizlar soni quyidagicha ko'rinishda edi:[15]

- 1) Andijon viloyati – 1426 nafar
- 2) Buxoro viloyati – 621 nafar
- 3) Samarqand viloyati – 1252 nafar
- 4) Surxondaryo viloyati – 750 nafar
- 5) Toshkent viloyat – 1559 nafar
- 6) Toshkent shahrida – 2484 nafar
- 7) Farg‘ona viloyati – 1171 nafar
- 8) Xorazm viloyati – 350 nafar
- 9) Qoraqalpog‘iston ASSR – 488 nafar

O‘zbekiston Kompartiyasi (b) Markaziy Komiteti Byurosining 1950-yil 26-dekabrdagi “O‘zbekiston SSR ayollari o‘rtasida mehnatni kuchaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorida xotin-qizlarni ijtimoiy ishlab chiqarish sohasiga yanada faol jalb etish zarurligi ko‘rsatib o‘tildi, ularni texnik kasblarga yo‘naltirishga alohida e‘tibor berildi. Bilim yurtlari talabalar uchun jamoat tashkilotlarining talabalar turar joyida talabalar bilan suhbatlar va konsultatsiyalar tashkil etildi. O‘zlashtirishga qiynalayotgan talabalarga o‘quv-tarbiyaviy yordam ko‘rsatish ishlari, barcha yotoqxonalarda ayollar uchun maxsus sanitariya-gigiyena xonalar, zarur jihozlar bilan jihozlash, pedagogika bilim yurtlari o‘quvchilarini oziq-ovqat bilan ta‘minlash ishlari yo‘lga qo‘yilgan. Ushbu yillarda zavod va fabrikalarda ishlayotgan xotin-qizlar uchun ham o‘quv kurslari joriy etilgan. O‘zbekiston kolxozida 12 nafar tikuv sexi ishchilari bo‘lgan qizlar kechki maktablarda o‘qigan.

Shuningdek, sobi Ittifoq o‘zining moddiy texnik bazasini mustahkamlash maqsadida, xotin-qizlarni keng miqiyosda texnika sohasi ziyolilarini tarbiyaladi. 1959-yilda har ming nafar xotin-qizga 11 nafar oliy ma‘lumotli, hamda 207 nafar to‘liqsiz oliy, o‘rta va to‘liqsiz o‘rta texnik ma‘lumotga ega xotin-qiz to‘g‘ri kelgan.

1966-yilga kelib O‘zbekistonda 9700 nafar ayol injiner turli sohlarda faoliyat yuritgan. 1976-yilda oliy va o‘rta maxsus ma‘lumotga ega bo‘lgan mutaxassislarning 46 foizini xotin-qizlar tashkil etgan.

1960-yillarning oxirida malakali qishloq xo‘jaligi ishchilarining surunkali yetishmasligi natijasida Kommunistik partiya Markaziy Komiteti 1969-yil Plenumida “Qishloq ishlab chiqarishida xotin-qizlarning ishtirokini kengaytirish to‘g‘risida”gi yangi farmon qabul qilindi. Unga ko‘ra ayollar uchun maxsus maktablar tashkil etish va ularni takomillashtirish talab qilindi. Farmonning bevosita natijasi o‘laroq, uchta yangi traktor-mexanika maktabi tashkil etildi. Hukumat ularga 1969 yilda 1545 nafar ayolni qabul qilishni buyurdi. 1970 yilda yana 3070 nafar xotin-qizlarni qamrab olish traktor maktablari uchun majburiy qilib belgilandi. Rasmiylar qo‘shimcha rejalar tuzib ayol muhandislar sonini ko‘paytirishni va ishga kirgan ayollarni rag‘batlantirishni taklif qildi. Yangi traktorchilarga qo‘shimcha ta‘tillar va erta nafaqaga chiqish kabi imkoniyatlar berildi.[11]

Samarqand viloyatda xotin-qizlar orasidan qishloq xo‘jaligi uchun mutaxassislar tayyorlash ishlari qoniqarli emasdi. 1950-yilda kolxoz kadrlarini tayyorlash bo‘yicha ikki yillik davlat maktabini 2 nafar ayol tamomlagan bo‘lsa, 1951-yilda 10 nafar ayol o‘qiydi. Rejada 20 ta traktorchi tayyorlash lozim bo‘lsa, uning o‘rniga birorta ham ayol traktorchi tayyorlanmagan. Kattaqo‘rg‘on qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash maktabida esa bir necha yillardan beri xotin-qizlarni jalb qilishga umuman e‘tibor berilmaydi. Ushbu muammoni hal qilish uchun viloyat partiya komiteti quydagi choralarni ko‘rishni belgilab oldi:

1. Yetakchi kolxoz xodimlari orasida ayollar qatlamining ko‘payishiga erishish.

2.1951-yil davomida Kattaqo‘rg‘on mexanizatsiya bilim yurti va MTS qoshidagi traktorhilar tayyorlash kurslariga kamida 110 nafar ayollar jalb qilinsin.

3. 1951-yilda menejment malakasini oshirish maktablarida tinglovchi ayollar soni 20 kishidan kam bo‘lmasligini ta‘minlanlash.

Bundan tashqari 1951-52 o‘quv yilida viloyatdagi qishloq xo‘jaligi institutiga mahalliy millatga mansub qizlarni o‘qishga jalb qilish kuchaytirildi. Har yili kamida 50 nafar qizlarni o‘qishga jalb qilish, ularni yashash sharoitlarini yaxshilash, qizlarning o‘quv dargohini tark etishiga barham berish, Samarqand shahridagi qishloq xo‘jaligiga maxsus ishchilar tayyorlovchi texnikumlarga har yili mahalliy millatga mansub qizlarni o‘qishga qabul qilinishiga jiddiy e‘tibor qaratildi. Xotin-qizlarni uch yillik agrotexnik kurslarda o‘qitishni tizimli ravishda olib borish, ushbu kurslardagi o‘quvchilarning kamida 40 foizini xotin-qizlarni o‘qishini ta‘minlandi. 1980-yillarda Samarqand kasb-hunar kunduzgi ta‘lim tizimiga 14248 nafar yoshlar qabul qilindi, shundan 4234 nafari qizlarni tashkil etdi.

Xotin-qizlardan xalq xo‘jaligi mutaxassislari tayyorlash jarayonini ishlab chiqarish bilan bog‘liq holda olib borishni tashkil etish maqsadida ular hunar texnika bilim yurtlari hamda oliy o‘quv yurtlarining sirtqi va kechki bo‘limlariga jalb qilingan.

KPSS Mqning 1985-yil aprel Plenumi va 1985-yil iyun oyida KPSS Mqda o‘tkazilgan kengashda “Fan-texnika taraqqiyoti yo‘lidagi g‘ovlarni qat‘iyat bilan bartaraf etish, uning barcha yo‘nalishlarida tub,revolutsion siljishlarni ta‘minlash” masalasi g‘oyat jiddiy qilib qo‘yildi. Bundan ko‘rinib turibdiki, sovet hokimiyati va kommunistik partiyaning “kommunizm”ga erishish sari harakati inqilobiy tadbirlar asosida olib borildi.

Xulosa. Shunday qilib, 80 yillarga kelib kadrlar tayyorlash, ishchilarning ma‘lumot darjasini oshirish, mehnatni intellektuaallashtirishning umumiy jarayoni aqliy mehnat bilan band bo‘lgan xotin-qizlarning soni va rolini oshishi bilan xarakterlanadi. Sovet hokimiyatining xotin-qizlar masalasida olib borgan mustamlakachilik siyosati natijasida xotin-qizlarni oliy va o‘rta maxsus ta‘lim tizimiga jalb etish, ulardan rahbar va mutaxassislar tayyorlashda miqdoriy o‘sish ko‘rsatkichlarig erilishildi. Lekin, bu jarayon o‘z mohiyatiga ko‘ra salbiy ahamiyat kasb etdi. Chunki og‘ir jismoniy mehnatga asoslangan ishlab chiqarishda ayollarning ishtiroki kelgusi avlod ijtimoiy hayotiga salbiy ta‘sir o‘tkazdi. Ta‘lim tizimidagi g‘oyaviy-nazariy uslubiy asoslarning mafkuraviy qoliplar tizimida cheklanishi mustaqil fikrni emas, balki xotin-qizlar ongiga sovet mafkurasini singdirish orqali partiyaning itoatkor ijrochilarini, kommunistik g‘oya targ‘ibotchilarini tarbiyalashga ko‘proq ahamiyat qaratdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston maorif tizimi tarixidan. Samarqand. 2019. B. 167.
2. D.Sobirova. O‘zbekistonda xotin-qizlar masalasi tarixidan (XXasrning 40-80 yillari) Toshkent. 2011. 72-bet
3. Samarqand viloyat arxivi. 942-fond,1-ro‘yxat, 123-ish, 66-varaq.
4. Samarqand viloyat hokimligi arivi, 31-fond, ro‘yxat-1, 2835-ish, 25-varaq
5. Sam.viloyat hokimligi arxivi. 31-fond,1-ro‘yxat, 2835 ish, 25-varaq
6. Sam.viloyat hokimligi arxivi. 31-fond,1-ro‘yxat, 2833 ish, 17-20 varaqlar
7. O‘qituvchilar gazetasi,1958, 18 fevral
8. O‘z MA, R-94-fond, 7-ro‘yxat, 416-ish, 144-varaq.
9. O‘z MA, R-94-fond, 5-ro‘yxat, 7632-ish, 15-varaq
10. Samarqand viloyat davlat arxivi, 942-fond, 4-ro‘yxat, 328-ish, 28-varaq

11. Elizabeth A.C. Public discourse and private lives: uzbek women under soviet rule, 1917-1991.
PhD. Diss. Indiana University. 2001, p. 140-144
12. Samarqand VDA, 74-fond, 1-royxat, 1419-ish, 1-varaq.
13. Samarqand viloyat davlat arxivi, 942-fond, 4-ro‘yxat, 859-ish, 11-varaq
14. Samarqand viloyat davlat arxivi, 942-fond, 4-royxat, 1230-ish, 135-varaq.
15. O‘z MA, R-94-fond, 5-ro‘yxat, 7632-ish, 16-varaq.